

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING
№5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2023-5>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Мухаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Жоллибеков Б., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори;

Холиков Б., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Авлиякулов М., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта илмий ходими;

Хасанова Ф., Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти, профессори;

Худайев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети Бухоро филиали, профессори;

Палуанов Д., Ислоҳ Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети профессори;

Бегматов И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети профессори;

Уразкелдиев А., Ирригация ва сув муаммолари илмий-тадқиқот институти, директори;

Муратов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” Миллий тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Алтмишев А., Гулистон давлат университети, доценти;

Ботиров Ш., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Абдуллаева Х., Академик Махмуд Мирзаев номидаги боғдорилик, узумчилик ва виночилик илмий тадқиқот институти “Мевали дарахтлар селекцияси ва нав ўрганиш” бўлим бошлиғи катта илмий ходим;

Джуманазарова А., Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти доценти;

Хидиров С., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Норкулов Б., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

Фажрутдинова М., Мирзо-Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доцента;

Турлыбаев З., Бердақ номидаги Қорақалпоқ Давлат университети доценти;

Уразбаев И., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С., профессор Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Жоллибеков Б. проректор по научной работе и инновациям Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологий;

Холиков Б., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;

Касымбетова С., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”;

Атажанов А., доцент Национального исследовательского университета “Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства”

Алтмишев А., доцент Гулистанского государственного университета;

Авлиякулов М., старший научный сотрудник НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Хасанова Ф., профессор НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии;
Палуанов Д., профессор Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова;
Худайев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства" Бухарского филиала;
Бегматов И., профессор Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Уразкелдиев А., директор Нучно-исследовательского института ирригации и водных проблем;
Муратов А., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Ботиров Ш., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Абдуллаева Х., старший научный сотрудник Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика М. Мирзаева;
Джуманазарова А., доцент Каракалпакского института сельского хозяйства и агротехнологии;
Хидиров С., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Норкулов Б., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Фахрутдинова М., доцент Национального университета Узбекистана;
Турлыбаев З., доцент Каракалпакского государственного университета имени Бердаха;
Уразбаев И., доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Jolibekov B. Vice-rector for scientific affairs and innovations of Karakalpakstan Institute of Agriculture and Agro-Technology;
Kholikov B., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agricultural Technology;
Avliyakov M., Senior Researcher, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khasanova F., Professor, Research Institute of Cotton Growing, Seed Growing and Agrotechnology;
Khudayev I., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University of the Bukhara branch;
Paluanov D., Professor of the Tashkent State Technical University named after Islam Karimov;
Begmatov I., Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Urazkeldiev A., Director of the Research Institute of Irrigation and Water Problems;
Muratov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Kasymbetova S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Altmishev A., Associate Professor of Gulistan State University
Botirov Sh., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Abdullaeva Kh., Senior Researcher, Research Institute of Horticulture, Viticulture and Winemaking named after academician M. Mirzaev;
Djumanazarova A., Associate Professor of the Karakalpak Institute of Agriculture and Agrotechnology;
Khidirov S., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Norkulov B., Associate Professor of "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Fakhrutdinova M., Associate Professor of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek;
Turlybaev Z.T., Associate Professor of Karakalpak State University named after Berdak;
Urazbaev I., Associate Professor of the "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Makhliyo Nasirova, Bakhtiyor Pulatov ANALYSIS OF THE OBSERVED AND SIMULATED WHEAT YIELD DATA UNDER CLIMATE CHANGE IN TASHKENT REGION.....	5
2. Kalenderov Azat, Avezimbetov Shavkat, Worazbaev Janibek SHIMBOY TUMANIDA QO'Y VA ECHKILAR QONONING QISH VA BAHOR FASILLARIDA MORFOLOGIK O'ZGARISHLARI.....	12
3. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Шомуродов А.Ч., Очилов З.К. ПАСТКИ БЪЕФДАГИ ЭНЕРГИЯ СЎНДИРГИЧЛАРГА ОҚИМНИНГ ГИДРОДИНАМИК ТАЪСИРИ.....	17
4. Хидиров С.Қ., Артикбекова Ф.К., Очилов З.К., Шомуродов А.Ч. СУВ ЧИҚАРИШ ИНШООТЛАРИНИНГ ТУРҒУНЛИК ШАРТЛАРИ АСОСИДА ПАСТКИ БЪЕФДАГИ СУВ УРИЛМА ҚУДУҚ ВА РИСБЕРМАЛАР МУСТАҲҚАМЛИГИНИ ҲИСОБЛАШ.....	23
5. Аблатова А.М., Палуанов Д.Т. ПАСТ НАПОРЛИ ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ ҚОИДАЛАРИ.....	32
6. Авлиякулов Мирзоолим, Ражабов Нурмадат, Мукаррамов Аслон БЕДАНИ СУҒОРИШ БЎЙИЧА ЎТКАЗИЛГАН ТАДҚИҚОТЛАРНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ.....	36
7. Шадманов Ж.Қ., Бекмуродов Х.Т., Маматалиев И.Ч. СУҒОРИШ ТАРТИБИ, ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	47
8. Календеров Азат Қурбаналиевич ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ ДОМАШНИХ ПЛОТОЯДНЫХ С СИНДРОМОМ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ.....	51

УДК: 635.6:635.4.634.9

ISSN: 2181-9904

www.tadqiqot.uz

Ж.Қ.Шадманов

к.х.ф.н., к.и.х., ПСУЕА ИТИ

Х.Т.Бекмуродов,

PhD, к.и.х., Ингичка толали пахтачилик ИТИ

И.Ч.Маматалиев

к.и.х., ПСУЕА ИТИ, Тошкент

СУҒОРИШ ТАРТИБИ, ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИ ВА КЎЧАТ ҚАЛИНЛИГИНИ ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ДАВРЛАРИГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8264245>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ПСУЕАИТИнинг Сирдарё тажриба хўжалигида олиб борилган бўлиб ғўза навларини парваришlashда кўчат қалинлиги, сув-ўғит (НРК) меъёрларини ғўзани ўсиши ривожланиши суғориш тартибларига мос холда, ғўзанинг ўсиши ва ривожланишига боғлиқлигига ва ўғит меъёрларининг ўсимлик ўсишига таъсири ўрганилган;

Калит сўзлар: ПСУЕАИТИнинг Сирдарё вилояти тажриба хўжалиги, ғўза навлари, ўғит меъёрлари, суғориш тартиблари, ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши ва тажриба майдонининг таъминланганлик даражаси.

Ж.Қ.Шадманов

к.с.х.н., м.н.с., ПСУЕА НИИ

Х.Т.Бекмуродов,

PhD, м.н.с., ПСУЕА НИИ

И.Ч.Маматалиев

м.н.с., ПСУЕА НИИ

ВЛИЯНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОЛИВА, НОРМЫ УДОБРЕНИЙ И ТОЛЩИНЫ РАСТЕНИЙ НА СРОКИ РАЗВИТИЯ СОРТОВ ХЛОПКА

АННОТАЦИЯ

В данной статье изучено влияние толщины всходов, водно-удобрительной (НРК) нормы на развитие роста хлопчатника в соответствии с режимами орошения, рост и развитие хлопчатника, а также влияние нормы удобрения на рост растений при уходе за сортами хлопчатника ПСУЕАИТИ на Сырдарьинском опытном хозяйстве;

Ключевые слова: Экспериментальное хозяйство ФГУПП «Сырдарьинская область», сорта хлопчатника, нормы удобрений, режимы орошения, рост и развитие хлопчатника и уровень обеспечения экспериментального участка.

ЖШадманов
candidate of agricultural sciences,
junior researcher PSUEA scientific research institute
Х.Бекмуродов,
PhD, junior researcher PSUEA scientific research institute
И.Маматалиев
junior researcher PSUEA scientific research institute

EFFECT OF IRRIGATION REGULATION, FERTILIZER RATE AND PLANT THICKNESS ON DEVELOPMENT PERIODS OF COTTON VARIETIES

ABSTRACT

In this article, the effect of seedling thickness, water-fertilizer (NPK) norms on the development of cotton growth in accordance with irrigation regimes, the dependence of cotton growth and development, and the effect of fertilizer norms on plant growth were studied in the care of cotton varieties at the Syrdarya pilot farm of PSUEAITI;

Key words: PSUEAITI's Syrdarya region experimental farm, cotton varieties, fertilizer standards, irrigation regimes, cotton growth and development and the level of provision of the experimental area;

Кириш. Бугунги кунда дунёнинг Осиё, Америка, Африка, Австралия ва Европа китъаларининг 90 дан ортиқ мамлакатларда ғўза етиштирилиб, жами 32,0 млн. гектарча майдонни эгаллайди. «Пахта толаси етиштириш ҳажми бўйича Хитойда 5987,0 минг тонна, ҳосил олиниб, шундан 5978,2 минг, Ҳиндистонда 6205,0 минг тоннанинг, 6201,4 минг, Покистонда 1785,0 минг тоннанинг, 1782,8 минг тоннаси ўрта толали пахта ҳосилини ташкил этади». Жаҳон мамлакатларида ғўза парваришида янги замонавий инновацион ресурстежамкор агротехнологиялари элементларини такомиллаштириш ҳисобига ғўзадан юқори ҳосил олишда муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Дунёда пахта етиштирувчи мамлакатларда иқлимнинг глобал ўзгариши шароитида ғўза навларидан юқори ва сифатли ҳосил етиштириш технологияларининг илғор усулларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Шу нуқтаи назардан турли тупроқ иқлим шароитларида ғўзанинг тезпишар ва серҳосил янги навларини етиштиришда бир марталик суғориш мавсумий суғориш ва йиллик минерал ўғитларни қўллашда экинларнинг алоҳида биологик хусусиятларини иноботга олган ҳолда тадқиқотлар олиб бориш долзарб ҳисобланади.

Республикаимиз пахтачилигида ер, сув ва табиий ресурслардан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳисобига мўл ҳамда сифатли, жаҳон андозалари талабига жавоб берадиган пахта ҳосили етиштиришни таъминлай оладиган янги технологияларни ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш бўйича 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясининг 3.3 бандида «...кишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасида янги ғўза навларининг замонавий агротехнологияларини жорий этиш»га алоҳида эътибор қаратилиши белгилаб берилган. Шунинг учун республикаимизнинг пахта майдонларида етиштириладиган ғўза навларининг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб, мақбул кўчат қалинлиги, ўғит (NPK) меъёрлари ва суғориш тартибларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланишлар олиб бориш ҳамда ишлаб чиқилган инновацион ишланмаларни амалиётга жорий этишга алоҳида эътибор қаратилиши белгилаб берилган.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Мамлакатимизнинг турли тупроқ-иқлим шароитида янги районлаштирилган ва истикболли ғўза навлар агротехникаси билан ғўзани суғориш, озиклантириш, кўчат қалинлиги бўйича С.Рыжов, М.Меднис, Қ.Мирзажонов, А.Авлиёқулов, М.Хамидов, Ш.Нурматов, Н.Ўразматов, Б.Мамбетназаров, Б.Ниязалиев, М.Авлиёқулов, Г.Курбонова, Н.Авлиёқулов, Б.Ҳофизов, Н.Дурдиев, М.Тожиев, Н.Ражабов, О.Бойназаров ва бошқа олимлар томонидан илмий-амалий тажрибалар олиб борилган, лекин

Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган тупроқларида янги районлашган ва истиқболли ғўза навларини парваришlash агротадбирларини такомиллаштириш бўйича илмий тадқиқот ишлари етарлича ўрганилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади Сирдарё вилоятининг ўртача шўрланган ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида, ғўза навларининг биологик хусусиятларидан келиб чиқиб, юқори ва сифатли ҳосил олишда кўчат қалинлиги, суғориш тартиби ва ўғитлаш меъёрларини ишлаб чиқишдан иборат.

Тадқиқот предмети ғўзанинг янги районлашган ва истиқболли ғўза навларини парваришlash, кўчат қалинлиги, сув-ўғит (NPK) меъёрлари, тупроқнинг агрофизикавий, агрокимёвий хоссалари ва ғўза навлари ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, куруқ масса тўплаши, барг сатҳини ўзгариши ҳамда фотосинтез соф маҳсулдорлиги тадқиқотнинг предмети ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари. Дала тажрибаларини ўтказишда биологик ўлчовлар, тупроқ намуналари “Методика Государственного сортоиспытания сельхозкультур”, “Методика полевых опытов с хлопчатником в условиях орошение” қўлланмалари асосида ўтказилди. Тупроқ намуналари агрофизик ва агрокимёвий таҳлиллари “Методы агрохимических анализов почвы растений Средней Азии”, фотосинтез соф маҳсулдорлиги Н.Н.Третьяков услуги бўйича аниқланди, “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари”, иқтисодий самарадорлик Р.А.Баронов услуги асосида аниқланди. Маълумотларнинг математик-статистик таҳлиллари эса Б.А.Доспеховнинг услуги асосида Microsoft Excel дастури ёрдамида амалга оширилган.

Тадқиқот натижалари: Олиб борилган илмий тажрибалар натижаларидан аён бўлдики ниҳолларнинг барвақт униб чиқишида ерларни экишга тайёрлаш, жумладан тупроқ шўрини ювиш, ер текислаш, эрта баҳорда униб чиқадиган бегона ўтлардан тозалаш, шунингдек чигит экиш муддатларига асосий эътиборни қаратиш лозим бўлади. Чигитни тупроқ намига ундириб олиш долзарб масалалардан бири бўлиб, бу суғориш сувининг иқтисод қилинишида ҳам асосий ўрин тутди. Сабаби чигит экилгандан сўнг суғориладиган бўлса, биринчидан суғориш сувининг ортиқча сарф бўлиши, шунингдек, ушбу сув таъсирида бегона ўтларнинг ҳам кўпайишига олиб келади. Натижада ғўза ниҳоллари учун берилган озикани ўзлаштириши туфайли, ниҳолларнинг нимжон бўлиб қолишига олиб келади.

2016 йилда олиб борилган тажрибаларимизда ғўза ниҳоллари 10-12 кунда тўлиқ униб чиқди. Ғўза ниҳолларининг ривожланиш даврларидаги ўтиш жадаллиги ҳақидаги маълумотлар аввало шуни айтиш керакки, ҳозирги кунда мутахассислар, барча ер эгалари, фермерлар олдида қўйилган масалалардан бири пахта ҳосилини ёғин-сочин кунларга қолдирмай, эрта муддатларда етиштириш ва йиғиб олишдир. Бунда селекционер олимларимиз томонидан яратилаётган янги ғўза навларининг биологик хусусиятларига боғлиқ ҳолда ўрганиш талаб этилади. Олинган маълумотлар натижаларига кўра, назорат сифатида экилган Ан-Боёвут-2 ғўза ниҳолларининг 50% гуллашгача бўлган даври 46 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 59 кунни, кўсак очилишигача бўлган давр 100 кунни ташкил қилди. Султон ғўза навини 70-70-65% тупроқ намлигида маъдан ўғитлар меъёри N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га қўлланилганда ниҳолларининг 50% гуллашгача бўлган даври 43 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 57 кунни, пахта очилишигача бўлган давр 99 кунни ташкил қилди. Худди шу суғориш тартибида маъдан ўғитлар меъёри N₂₂₀P₁₅₄K₁₁₀ кг/га оширилганда бу кўрсаткичлар фазалар бўйича 45, 58 ва 100 кунни ташкил қилди.

Ушбу навни суғориш олди тупроқ намлиги 75-75-65% бўлганда ва маъдан ўғитлар меъёри N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га қўлланилганда ниҳолларнинг 50% гуллашгача бўлган даври 45 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 58 кунни, кўсак очилишигача бўлган давр 100 кунни ташкил қилди. Худди шу суғориш тартибида маъдан ўғитлар меъёри N₂₂₀P₁₅₄K₁₁₀ кг/га оширилганда бу кўрсаткичлар фазалар бўйича 47, 60 ва 102 кунни ташкил қилди.

С-6524 ғўза навини 70-70-65% тупроқ намлигида минерал ўғитлар меъёри N₁₈₀P₁₂₆K₉₀ кг/га қўлланилганда ниҳолларининг 50% гуллашгача бўлган даври 45 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 59 кунни, кўсак очилишигача бўлган давр 101 кунни ташкил қилди. Худди шу суғориш тартибида маъдан ўғитлар меъёри N₂₂₀P₁₅₄K₁₁₀ кг/га оширилганда бу кўрсаткичлар

фазалар бўйича 49, 61 ва 103 кунни ташкил қилди.

Ушбу навни суғориш олди тупроқ намлиги 75-75-65% тартибида ва маъдан ўғитлар меъёри N-180, P-126 ва K-90 кг/га қўлланилганда ниҳолларининг 50% гуллашгача бўлган даври 46 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 61 кунни, кўсак очилишигача бўлган давр 103 кунни ташкил қилди. Худди шу суғориш режимида маъдан ўғитлар меъёри N₂₂₀P₁₅₄K₁₁₀ кг/га оширилганда бу кўрсаткичлар фазалар бўйича 49, 63 ва 105 кунни ташкил қилди.

ХУЛОСАЛАР

Суғоришни 70-70-65% тупроқ намлигида, маъдан ўғитлар меъёри N-180, P-126 ва K-90 кг/га қўлланилганда Султон ғўза навини ниҳолларининг 50% гуллашгача бўлган даври 43 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 57 кунни, пахта очилишигача бўлган давр 99 кунни, маъдан ўғитлар меъёри N₂₂₀P₁₅₄K₁₁₀ кг/га оширилганда, бу кўрсаткичлар фазалар бўйича 45, 58 ва 100 кунни ташкил қилган.

Суғориш олди тупроқ намлиги 75-75-65% бўлганда ва маъдан ўғитлар меъёри N-180, P-126 ва K-90 кг/га қўлланилганда ниҳолларининг 50% гуллашгача бўлган даври 45 кунни, гуллаш ҳосил тўплаш даври 58 кунни, кўсак очилишигача бўлган давр 100 кунни, маъдан ўғитлар меъёри N₂₂₀P₁₅₄K₁₁₀ кг/га оширилганда бу кўрсаткичлар фазалар бўйича 47, 60 ва 102 кунни ташкил этган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. “Методика полевых опытов с хлопчатником (1981)
2. Методика агрохимических исследований (1977),
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. – Тошкент, 2007.– Б.147.
4. Бердикулов И. Ирригационная эрозия в связи с элементами техники полива хлопчатника в условиях Самаркандской области. // Материалы конференции. - Ташкент, 1973. – С. 29-30.
5. Поляков Ю.П. Ирригационная эрозия почвы меры борьбы с ней на Северном Кавказе. // Труды ВНИИГ. – Москва, Минвопхоза СССР, 1974. вып 3. – С. 120-126.
6. Махсудов Х.М., Гафурова Л.А. эрозияшунослик. // Дарслик. Тошкент- 2012. – Б. 288.

ISSN 2181-9904

Doi Journal 10.26739/2181-9904

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 5, НОМЕР 5

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 5, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000